

уявної реконструкції оформлення Іоасафових покоїв – єдиний науковий шлях історика мистецтва, що веде до майбутнього вирішення проблеми повноцінного дослідження творчості художника дореволюційного періоду.

Іл. 8. Архірейські покої Іоасафа Білгородського. “Моління Іоасафа біля раки Афанасія Мгарського (Лубенського)” та “Прощальний вихід святителя з рідного дому”. Ілюстрація видавництва П. М. Плахова. Фото з архіву Н. Я. Кочережка

Рижова О. О.

Кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник

Івакіна І. Ю.

Завідувач науково-дослідного сектора збереження пам'яток образотворчого мистецтва,
книг і документальних матеріалів

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Распоїна В. О.

Завідувач відділу фізико-хімічних досліджень

Національний науково-дослідний реставраційний центр України

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІКОНОГРАФІЇ ІКОН “ХРИСТОС ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ” ТА “БОГОМАТІР З НЕМОВЛЯМ” З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

Публікація продовжує серію досліджень творів станкового іконопису, що вийшли з лаврських майстерень і зберігаються в колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”.

Ікони “Христос Вседержитель” (в дерев'яній поліхромній рамі, КПЛ-Ж-1494, 27×17 см), “Богоматір з Немовлям” (КПЛ-Ж-1446, 26,3×16,7 см) надійшли до фондів Заповідника з Музею українського мистецтва у 1948 р. За інвентарною книгою, їх датовано кінцем XVIII ст. (КПЛ-Ж-1494) та кінцем XVIII – початком XIX ст. (КПЛ-Ж-1446); до 2017 р. ікони не були у реставрації¹. Отже, певною мірою висвітлено питання їхнього розміщення в музейний період.

¹ НЗ “КПЛ”, відділ науково-фондової роботи, документальний архів сектора обліку фондової збірки. Стара інвентарна книга Ж-2 (1140-1842). Розпочато 13 січня 1948 р., закінчено 22 січня 1948 рр. Ікони датовано:

Ікона “Богоматір з Немовлям”. КПЛ-Ж-1446

Ікона “Христос Вседержитель”. КПЛ-Ж-1494

Метою цієї роботи є комплексний мистецтвознавчий і техніко-технологічний аналіз зазначеної групи ікон та виявлення особливостей, властивих лаврському іконопису на дерев'яній основі XVIII ст.

Ікони “Христос Вседержитель” та “Богоматір з Немовлям” становлять візуально єдину стилістичну та однакову за техніко-технологічними параметрами пару.

Ікони невеликого та практично однакового формату (розбіжності у розмірах 0,3-0,6 см), виконані на цільних дерев'яних основах прямокутної форми, дошки на звороті мають сліди обробки (КПЛ-Ж-1494 – розпиляно, КПЛ-Ж-1446 - рубано сокирою) і пофарбовані масляною фарбою світлого тону. На іконі “Христос Вседержитель” по краях звороту дошки знято фаски, шар фарби тонкий та однорідний, шпонки відсутні; зворот ікони “Богоматір з Немовлям” скріплюють дві пласкі врізані однобічні шпонки, фасок немає, дошка з дефектами деревини, поверхня фарби має фактуру широкого пензля. На обох іконах поверхня під живопис гладка, паволока відсутня. Грунт на них клеї-крейдяний, одношаровий, але в іконі “Христос Вседержитель” світлий, жовтуватий, а в іконі “Богоматір з Немовлям” брунатного кольору за рахунок додавання пігментів вохри та чорній вугільній.

Дошки та грунт досліджуваних ікон мають схожу типологію, що дозволяє віднести їх до єдиного місця походження, а технологія їхнього виготовлення є особливою локальною традицією та не суперечить датуванню XVIII ст. Однак за результатами дослідження можливо говорити про те, що виготовлення дощок належало двом різним майстрам: дошку ікони “Богоматір з Немовлям” виготовляв майстер більш архаїчної традиції ніж майстер ікони “Христос Вседержитель”.

Щодо фарбового шару ікон, в якому, за ідеєю, найбільш повно відображено специфіку технічних прийомів, то, на превеликий жаль, живопис досліджуваних пам'яток спотворено

XX ст. (КПЛ-Ж-1494/старий номер 1549) та XIX ст. (КПЛ-Ж-1446/старий номер 1332), в графі “Звідки та від кого надійшла річ до музею, дата та документ” зазначено, що ікони надійшли з Музею українського мистецтва в 1947 р. Експонувалась (КПЛ-Ж-1494) у 2020–2021 рр. на виставці “Святе письмо в Україні”, (корп. № 4) у Заповіднику; Друкованої продукції не випускалось. Ікони було відреставровано у відділі наукової реставрації та консервації рухомих пам'яток Заповідника в 2017 р. Реставратор О. О. Рижова (живопис), рама від ікони – М. І. Грига. Реставраційні паспорти № 2112 – на КПЛ-Ж-1494 та № 2111 на КПЛ-Ж-1446.

втратами та записами. За результатами УФ- та ІЧ-досліджень та рентгенівського знімка в стилістиці середини XVIII ст. перемальовано тло та частково одяг на обох іконах. Тому про авторську фактуру, почерк майстра, треба розмірковувати з врахуванням всіх результатів комплексного дослідження.

На цьому етапі можливо говорити тільки про пігменти фарбового шару та загальну композицію. Специфічним є виконання таких деталей, як вінці і жезли, які так само відрізняються. На іконі “Богоматір з Немовлям” вінці, жезл та орнамент одягу виконані в техніці рельєфного кольорового левкасу, позолочені сухозліткою, деталі прописані кольоровими лаками. На іконі “Христос Вседержитель” сусальне золото на вінці і жезлі покладене прямо на левкас, рельєф відсутній, а малюнок деталей спрощений. Виявлені деталі ще раз підкреслюють різницю у виконанні ікон.

Пігменти фарбового шару ікон майже однакові: це свинцеве білило, кіновар, вохри, зелений мідний пігмент (яр-мідянка); у фарбовому шарі ікони “Христос Вседержитель” - рослинний синій пігмент (індиго).

Композиції обох ікон мають аналоги серед малюнків Києво-Лаврської іконописної майстерні (П. М. Жолтовський)¹: мал. № 165 “Мадонна на престолі з Христом-Немовлям на руках”, малюнок пером “Року 1760 ноября 24 числа рисовал Алимпий сам своею рукою”², мал. № 1042 “Богородиця на троні”, монограма “ГР”³, мал. № 1302 “Богородиця на хмарах” і мал. № 1303 “Христос Вседержитель на хмарах” (парне зображення до попереднього) з підписом на обох малюнках “Року 1754 декабря 30 Алимпий рисовал”⁴.

Незважаючи на те, що ці композиції є вільними варіаціями іконографічного типу “Богоматір з Немовлям на престолі” та “Христос на престолі”, можливо виділити деякі іконографічні стійкі ознаки і деталі, які наявні у всіх зображеннях (малюнках та іконах): наприклад, форма вінців та жезли, зображення німбів, трону та хмар, держави в руках у Христа та Немовля.

Тобто, порівняльний аналіз зображень на досліджуваних іконах та малюнках Києво-Лаврської іконописної майстерні переконливо свідчить на користь приналежності ікон до майстерень Києво-Печерської лаври. Це припущення підтверджує і поліхромна рама ікони “Христос Вседержитель” - як аналогії цій рамі можливо привести обрамлення ікон “Цар Давид” (КПЛ-ПА-182), “Богоматір з Немовлям” (КПЛ-ПА-180), “Христос Вседержитель” (КПЛ-ПА-181), зображення дерев (КПЛ-ПА-187, КПЛ-ПА-88) зі звороту іконостаса Троїцької надбрамної церкви.

Співвідносячи результати отриманих комплексних досліджень з вже напрацьованою базою даних, створення ікон – “Христос Вседержитель” та “Богоматір з Немовлям” можливо пов'язати з майстернями території Києво-Печерської лаври і датувати 30-ми рр. XVIII ст. (з поновленням у середині XVIII ст.).

Отже, за результатами проведених комплексних досліджень уточнено інформацію про час створення ікон, про індивідуальні технічні прийоми художників, а також про матеріали, які вони використовували.

Комплексний порівняльний стилістичний і техніко-технологічний аналіз живопису, а також оптичні та візуальні мікроскопічні дослідження проведено О. О. Рижовою; бібліографічні та архівні дослідження – І. Ю. Івакіною; фізико-хімічні дослідження проб фарбового шару і ґрунту живопису – В. О. Распопіною.

¹ Жолтовський П. М. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні. Альбом-каталог. Київ : Наукова думка, 1982.

² Там само. С. 65, 246.

³ Там само. С. 179, 268.

⁴ Там само. С. 212-2113, 274.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурулюк Великобурулюцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021